

ДАВЛАТ ИШТИРОКИДАГИ РЕАЛ СЕКТОР КОРХОНАЛАРИНИНГ ПУЛ
ОҚИМЛАРИНИ БОШҚАРИШ ТАҲЛИЛИДА ҲАЛҚАРО РЕЙТИНГЛАРДА ЎЗ
ЎРНИНИ ЯХШИЛАШ СТРАТЕГИЯСИ

Ибрагимов Сирожиддин Баходирович

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси
мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10143579>

Аннотация. Давлат иштирокидаги реал сектор корхоналарининг пул оқимларини бошқариш тизимининг асосий элементлари қуйидагилардир: молиявий усуллар ва воситалар, тартибга солиш, ахборот ва дастурий таъминот ҳисобланади. Қўшимча таркибига самарали молиявий назорат сиёсатини олиб бориб, мавжуд сиёсат ва келажакдаги истиқболларни чуқур таҳлил қилиш амалиёти ҳам амалга оширилиши керак.

Калим сўзлар: пул-молия муносабатлари, акция, реал сектори корхоналари, жалб этиш, тақсимлаш, молиявий натижалар, устав капитали, мақсадли тушумлар, молиявий ресурслар, молиявий назорат, режалаштириш, жойлаштириш, мақсад, пул оқими, ресурслар, тизимлаштириш, тақсимланиши.

Аннотация. Основными элементами системы управления денежными потоками предприятий реального сектора с государственным участием являются: финансовые методы и инструменты, регулирование, информация и программное обеспечение. Кроме того, практика углубленного анализа существующей политики и будущих перспектив должна осуществляться при эффективной политике финансового контроля.

Ключевые слова: денежно-финансовые отношения, акции, предприятия реального сектора, привлечение, распределение, финансовые результаты, уставный капитал, целевые доходы, финансовые ресурсы, финансовый контроль, планирование, размещение, назначение, движение денежных средств, ресурсы, систематизация, распределение.

Abstract. The main elements of the cash flow management system of real sector enterprises with state participation are: financial methods and tools, regulation, information and software. In addition, the practice of in-depth analysis of existing policies and future prospects should be carried out with an effective financial control policy.

Keywords: monetary-financial relations, stock, real sector enterprises, attraction, distribution, financial results, authorized capital, target revenues, financial resources, financial control, planning, placement, purpose, cash flow, resources, systematization, distribution.

Мавзунинг долзарблиги: Давлат иштирокидаги реал сектор корхоналарини пул оқимларини бошқариш таҳлили келажакдаги истиқболларни чуқур таҳлил қилишни ўзига асосий мезон ҳисоблайди. Бундан ташқари, бозор иқтисодиёти шароитида давлат иштирокидаги реал сектор корхоналарини пул оқимларини бошқариш тизимининг ҳар бир элементини, пул оқимларининг шаклланишига таъсир этувчи омилларни батафсил кўриб чиқилган.

Тадқиқотнинг мақсади: Корхоналарда молиявий ресурслари, пул оқимларини бошқариш функцияси аҳамияти.

Ўрганиш объекти: Давлат иштирокидаги реал сектор корхоналари.

Ўрганиш мавзуси: Давлат иштирокидаги реал сектор корхоналарида молиявий ресурслари, пул оқимларини бошқаришни амалга ошириш.

Тадқиқотнинг методологик асослари: Статистика маълумотларни таҳлил қилиш.

Давлат ишпирокидаги реал сектор корхоналарининг молиявий ресурсларни бошқариш тизимида, пул оқимларини бошқариш функцияси муҳим аҳамият касб этади.

Жаҳон амалиётида янги тараққиёт аср, илмий-техник тараққиёт сайёрамиз бўйлаб қадам ташлаб, технология тобора ривожланиб, самаралироқ ва фойдаланувчилар учун қулайроқ бўлиб бормоқда. Шу билан бирга янги кўрсаткичлар тизими яратилиб, дастурий таъминотлар универсаллаштирилиб, мураккаблашмоқда. Бу жараёнда, молиявий рискларда пул оқимлари таъсирини эътиборсиз қолдириш, молиявий натижаларга бевосита таъсир кўрсатиши мумкин бўлган бизнес жараёнлари самарадорлигини риск остига қўйишни англади. Бугунги кунда рақамли иқтисодиёт халқаро рейтингларда инновацияларга катта эътибор берилмоқда. Хусусан, Президентимиз Ш.М.Мирзиёев ҳам бу борада: “Рақамли иқтисодиётсиз мамлакат иқтисодиётининг келажаги йўқ”, – дея таъкидладилар. Рақамли иқтисодиёт шароитида пул оқимларини бошқариш эса халқаро рейтингларда банкмолия архитектурасини янгича тус олиши ҳаммамизга маълумдир. Рақамлаштириш кучайиб бориши, рақамлаштирилган ахборот дастурларига бўлган талабни орттиради. Бундан ташқари, инновациялар янги турдаги молиявий рискларни ҳам келтириб чиқариши табиийдир. Доимий равишда ўзгариб турадиган кўп сонли молиявий рискларни, пул оқимларини бошқариш эса мураккаб жараён ҳисобланади. Рақамлаштирилган тизимлардан фойдаланмасдан, молиявий рискларни тез ва аниқ баҳолаш, уларга вақтида жавоб бериш мумкин эмас. Бутун дунё корпоратив секторида молиявий рискларни бошқариш бўйича ихтисослаштирилган дастурий таъминот катта талабга эгаллигини ҳисобга олсак, бу тизимларни бизнинг тизимга интеграция қилиш муҳимдир. Демак, реал сектор корхоналарида молиявий рискларни бошқариш амалиётида пул оқимларини тўғри йўналтириш ва уларни бошқариш долзарб аҳамият касб этади. Корхоналарда пул оқимларини бошқариш тизимининг асосий элементлари қуйидагилардир: молиявий усуллар ва воситалар, тартибга солиш, ахборот ва дастурий таъминот. Корхоналарда пул оқимида таъсир қилувчи омиллар қуйидагиларга бўлинади: ташқи ва ички.

Ташқи омилларга бозорлар, маҳсулот етказиб берувчилар ва харидорларга кредит бериш амалиёти, солиққа тортиш тизими, корхоналарнинг товар ва акция шароитлари ва бошқа омиллар киради.

Ички омилларга қуйидагилар киради: операцион циклнинг давомийлиги, маҳсулотни ишлаб чиқариш ва сотишнинг мавсумийлиги, корхонанинг пул айланиши, корхонанинг амортизация сиёсати ва бошқа ички омиллар.

Давлат ишпирокидаги реал сектор корхоналарининг халқаро рейтингларда ўз ўрнини яхшилаш стратегиясида пул оқимларини бошқариш жараёни унинг асосий йўналишларини қамраб олади. Ўз ва қарз маблағларини бошқариш, жорий ва жорий бўлмаган активлар. Шу сабабдан ҳам пул оқимини бошқариш жараёнини бошлашдан олдин уларнинг ҳажмлари ва шаклланиш характерига таъсир этувчи омилларни ўрганиш зарур. Бу омиллар ички ва ташқи омилларга бўлинади.

Ташқи омилларга қуйидагилар киради:

- Бозордаги вазиятни ўзгариши: корхонада тайёр маҳсулотнинг катта захиралари тўпланиши сабабли маблағларнинг етишмаслиги;
- Корхонанинг пул маблағлари оқимининг асосий таркибий қисми - тушумлар ҳажмининг пасайиши.

- Қимматли қоғозлар бозори шароити. Ижобий ва ҳажмлари ўртасидаги номувофиқлик туфайли шаклланган бўш пул маблағлари қолдиғи. Амалиёт вақт давомида корхонанинг салбий пул оқимлари, корхоналардан олинган фоизлар ва дивидендлар.

- Корхоналарни солиққа тортиш тизими. Солиқ тўловлари бюджет ҳажмининг катта қисмини эгаллайди.

- Маҳсулот етказиб берувчилар ва харидорларни кредитлашнинг ўрнатилган амалиёти. Бу амалиёт маҳсулотларни сотиб олиш тартибини - олдиндан тўлов шартларида белгилайди.

- Хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳисоб-китоб амалиётларини амалга ошириш тизими. Шунга қараб ҳисоб-китоб операцияларининг табиати пул оқимларининг шаклланиш вақтини ўзгартиради.

- Молиявий кредитнинг мавжудлиги. Аввало, бу ҳозирги вазиятга боғлиқ. Кредит бозори бу омил даражаси ҳисобга олинмаган ҳолда ташқи деб ҳисобланади.

Ички омилларга қўйидагилар киради:

- Давлат ишгиридаги реал сектор корхоналарида пул маблағларинг (пул оқимини шакллантириш манбалари таркибига қўра) айланиши.

- Амалиёт вақтининг давомийлиги. Бунда нақд пул, айланма маблағларга инвестициялар кириб келиши ва чиқиб кетиши пул оқимига катта таъсир кўрсатади.

- Маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотишнинг мавсумийлиги. Бунинг манбаларига асосланиб, мавсумий ишлаб чиқариш шароитлари, талабнинг мавсумий хусусиятларини келтириш мумкин.

- Пул оқимини йўналтирадиган мавзуларнинг долзарблиги. Унинг даражасига қараб эҳтиёж аниқланади.

- Корхоналарнинг амортизация сиёсати. Корхона томонидан қўлланиладиган усулларга қараб асосий воситаларнинг амортизацияси, шунингдек номоддий активларнинг амортизация муддати ҳар хил, тўғридан-тўғри пул маблағлари ҳисобидан молиялаштирилмайдиган амортизация оқимларининг интенсивлигига хизмат қилади.

Умуман олганда жаҳон амалиётида амалга оширилаётган ислохотлар, асосан рақамли технологияларни жорий этиш ва корпоратив бошқарувни ривожлантиришга қаратилганилигини ҳисобга олсак, реал сектор корхоналарини халқаро рейтингларда ўз ўрнини яхшилаш стратегияси молиявий ресурсларини, пул оқимларини тўғри бошқариш, рискларини рақамлаштирилган тизимлардан фойдаланган ҳолда бошқариш тизимини жорий этиш уларнинг фаолияти самарадорлигини таъминлашга имкон беради.

Юқорида қайд этилган пул оқимларини бошқаришда таъсир этувчи омиллар, ички ва ташқи омиллардан келиб чиқиб, фикрларимизни умумлаштирадиган бўлсак, халқаро рейтингларда ўз ўрнини эгаллашда давлат ишгиридаги реал сектор корхоналари молиявий ресурслари пул оқимларини бошқариш ва йўналтириш - аниқ мақсад, стратегик режалаштириш, таҳлил, ишлаб чиқаришни ва сотиш узлуксизлигини таъминлаш орқали пул маблағлари оқимининг асосий таркибий қисми бўлган тушумлар ҳажмининг кўпайишини тақозо этади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 28 апрелда қарори.

2. Нотон Д.М. Банковские учреждение и развитамихся стратах. Пер. с англ. В 2-х т. - Вашингтон, Д.С.Всемирный банк, 1994. Т.Л.С-118.
3. Бутиков И.Л. Қимматли қоғозлар бозори. Дарслик-Т.: Консаудитинформ, 2001.
4. Интернет сайтлари. www.mf.uz , www.stat.uz , www.mineconomy.uz
5. Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.
6. «Финансы и кредит» Научной Электронной Библиотеке.